

BOSHLANG'ICH SINF O'QUVCHILARINI QARAMA-QARSHILIKLAR ASOSIDA IJODKORLIK FAOLIYATINI SHAKLLANTIRISH YO'LLARI

G'aybullayeva Nafisa Nosirjon qizi,
NamDU 2-bosqich magistranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada tabiat va jamiyatdagi real voqea-hodisalar asosida o'quvchilarni ijodiy faoliyatini shakllantirishga qaratilgan yangicha yondashuvlar bayon etilgan.

Tayanch so'zlar: qarama-qarshiliklar, boshlang'ich ta'lim, ijodiy faoliyat, "Ikki kishining siri", "Bog'lanishlar".

Аннотация. В данной статье описаны новые подходы, направленные на формирование творческой деятельности учащихся на основе реальных событий в природе и обществе.

Ключевые слова: контрасты, начальное образование, творческая деятельность, «Тайна двух людей», «Связи».

Annotation. This article describes new approaches aimed at shaping the creative activity of students based on real events in nature and society.

Key words: contrasts, primary education, creative activity, "The Secret of Two People", "Connections".

O'zbekiston Respublikasining ta'lim sohasini isloh qilishdagi sa'y harakatlaridan biri – bu pedagog kadrlarning zamon talablariga hamnafas tarzda faoliyat yuritishlari, har tomonlama rivojlangan komil shaxsni tarbiyalashga doir chuqur bilim, pedagogik mahorat, ko'nikma, malaka va madaniyatga ega bo'lishlarini talab etmoqda. Bu esa o'z-o'zidan ta'lim va tarbiya ishlarining qonuniyatlarini o'rganuvchi pedagogika faniga «kreativlik» degan tushunchani olib kirdi. Ayniqsa, umum ta'lim maktablarida o'qituvchi kadrlarning kreativligini rivojlantirishga bo'lgan

ijtimoiy buyurtma vujudga kelmoqdaki, bu borada ilmiy pedagogik izlanishlar olib borish talab etiladi. Bu borada davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev ham quyidagi jumalarni ta'kidlab o'tdilar: Buyuk ma'rifatparvar bobomiz Abdulla Avloniyning: "Inson tafakkurining quvvati va kengligi avvalo muallim tarbiyasiga bog'liq" degan so'zlari sizlarning mashaqqatli, ayni vaqtda olijanob faoliyatingizga berilgan yuksak bahodir, desak, o'ylaymanki, adashmagan bo'lamiz. Haqiqatan ham, biz o'zimizdagi jamiki yaxshi fazilatlar, hayotda erishayotgan barcha yutuqlarimiz uchun siz, azizlardan umrbod qarzdormiz.¹

Yuqoridagi fikr ta'lim tizimidagi barcha o'qituvchilarni har tomonlama yetuk, bilimli va izlanuvchan bo'lishga undaydi. Ayniqsa ta'limning poydevorini yaratuvchi, boshlang'ich sinf o'qituvchisini ham albatta mana shunday har tomonlama yetuk va barkamol bo'lishini talab etadi. Sababi bugungi kun bolajoni juda intiluvchan, qiziquvchan, ziyrak ekanligi bilan o'zidan oldingi bolalardan tubdan farq qilmoqda. Bugungi kun bolajoni aqlli va ziyrakligi bilan ba'zi hollarda sinf o'qituvchisini o'ylantirib, hayratga solib qo'ymoqda. Uning uchun odatiy darslar zerikarli yoki qiziqmasday. Bunday hollarda o'qituvchi yangi usul va metodlardan foydalangan holda yechimga ega bo'lishi mumkin, bundan tashqari o'qituvchilarni ijodiy faoliyatga ya'ni o'zlaridagi bor bilimlardan foydalangan holda yangi bilimlarni ixtiro qilishga o'rgatish orqali ham bunday vaziyatlarda yechimga ega bo'lish mumkin. Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijodiy faoliyatini shakllarish uchun G.Altshuller quyidagi usullarni tavsiya etadi:

1. Qarama-qarshilik shaklida bolalar uchun muammoni tuzing. Misol uchun. Yaxshi hosil uchun yomg'ir yog'ishi kerak, bu hosilni o'z vaqtida yig'ib olish uchun havo yaxshi bo'lishi kerak. Uy vazifasini yaxshiroq o'zlashtirish uchun material ko'proq bo'lishi kerak, lekin dam olish uchun ham ko'proq vaqt bo'lishi kerak.

2. Bolalarni jumboqlar yordamida qarama -qarshiliklar bilan tanishtiring.

¹ Mirziyoyev Sh.M. "Xalqimizning roziligi bizning faoliyatimizga berilgan eng oliy bahodir", Toshkent- "O'zbekiston"-2018

3. Bolalar bilan birgalikda yangi ixtiro muammolarini ishlab chiqing. Misol uchun. U juda ko'p maqtandi, buning uchun u pul to'ladi (nima uchun?). (Gingerbread odam). U sevib qolgani uchun uni ozod qildi (nima uchun?). (Qurbaqa malikasi.) Sevib qolganda, u imkonsiz ishni qildi (nima uchun?). (Qizil gul.)

4. Farzandlaringizga hamma narsada yaxshi va yomonni ko'rishga o'rgating.² Misol uchun. Yong'in yaxshi yoki yomonmi? Yaxshilik yaxshimi yoki yomonmi?

Shunday qilib, bu uslubiy tavsiyalar, bir tomondan, ko'ngil ochar o'yin, boshqa tomondan, ijodkorlik orqali bolaning aqliy faoliyatini rivojlantirishga yordam beradi. Bolaga ijodkorlikni nima beradi? - Sizga atrof-muhit to'g'risida yangi ma'lumotlar olish istagi-o'zingizni isbotlash imkoniyatini beradi.

- kognitiv faoliyatga bo'lgan ehtiyojni rivojlantiradi.

- yaratish va yaratish uchun imkoniyat beradi.

- analitik qobiliyatlarni rivojlantirishga yordam beradi.

- o'z nuqtai nazarini rivojlantirish va isbotlash qobiliyatini shakllantirishga yordam beradi.

Boshlang'ich sinflarda o'quvchilarida qarama qarshiliklar asosida ijodiy faoliyatni shakllantirishda quyidagi usullar ahamiyatli. Biz tahlil qiladigan birinchi usul bu qarama-qarshilikni aniqlash usuli. Aynan shu usul bilan har qanday muammoli vazifani tahlil qilish boshlanadi. Dialektik yo'nalishga asos bo'lib xizmat qiladi. Dialektik usul muammoni turli nuqtai nazardan ko'rib chiqishga o'rgatadi. Masalan, "Ikki kishining siri" (Yaxshi-yomon usuli) o'yini qarama-qarshiliklarni aniqlashga qaratilgan. Ushbu metod asosida darsning bir qismini ko'rib chiqing. Bugun havo bulutli. Bu yaxshi, chunki darsda harakat qilish qulayroq. Bulutli havoda o'rganish yomon, chunki siz sinfda uxlab qolishingiz mumkin. Dars paytida uxlab qolish yaxshi, chunki siz darsdan keyin sport tadbirlari paytida dadil bo'lasiz. Sport musobaqalari paytida dadil bo'lish yomon, chunki ko'p energiya haddan oshib, yomon natijalarni

² Альтикуллер Г.С. *Найти идею. Введение в ТРИЗ – теория решения изобретательских задач.* – М.: «Альпина Паблицер», 2018. (Серия «Искусство думать»).

ko'rsatishi mumkin. Yomon natijalarni ko'rsatish yaxshi, chunki bu sizni sport rejimini saqlashga va yaxshiroq mashg'ulot o'tkazishga majbur qiladi va hokazo.

Bunday o'yinlardan so'ng, bolalar hamma narsada qarama-qarshilikni topib, atrofdagi voqea-hodisalarga real fikr bildirishadi, osongina harakat qilishadi.

Navbatdagi usuli bu fokal ob'ektlar (Bog'lanishlar) usuli. Bu aqliy faoliyatni kuchaytirishning muhim usuli. Asosiy texnikalar o'xshashlikdir. Odatda yaqin atrofda ishlatilmaydigan so'zlar orasidagi bog'lanishni qidirish. Masalan: "soat qo'lga olib bo'lmaydigan narsaning homiysi", "taroz - bu ajoyib tartib".

Yana bir usul - qisqacha va obrazli ravishda ta'rif berish (Metafora topish usuli), ob'ekt yoki hodisaning mohiyatini ifoda etish (odatda ikki so'z bilan). Masalan: "kema - bu dengizning oti", "dengiz - bu kemalar maydoni". Kichik o'quvchilar bilan ishlashda ushbu uslub nutqni rivojlantirish darslarida, sinf mashg'ulotlarining barcha turlarini tayyorlashda ishlatilishi mumkin. Masalan, ertaklar tuzish nutqni rivojlantirish darslarida (xobbi darslarida) amalga oshirilishi mumkin. Masalan:

Mavzu - "Ertaklar". Har qanday kitobdagi sahifadan bolalar doskada yozilgan birinchi 10 ta ismni tanlaydilar. Ushbu ismlar bilan bog'liq bo'lgan sifatlar har bir ism oldida yoziladi. Keyin ismlar o'chirilib, faqat sifatlarini qoldiradi. Birinchidan, birinchi sifatni o'z ichiga olgan jumla o'qituvchi tomonidan ixtiro qilinadi. Keyin bolalar o'zlarining jumllarini, keyin esa sifatlarini taklif qilishadi; shu tarzda ertak tuziladi.

Yana bir qiziqarli usul - bu maydonni tahlil qilish usuli. Ixtirochilik masalalarini yechish nazariyasida har qanday texnik tizim mahsulotni ishlab chiqarish, qayta ishlash, o'lchash maqsadida yaratiladi va mahsulotni qayta ishlash uchun bizga asboblardan va energiya kerak bo'ladi. Shunday qilib, maydon deb nomlangan ikkita moddiy element (mahsulot va asbob) va bitta energetik element talab qilinadi. Ixtirochilik masalalarini yechish nazariyasida "maydon" atamasi fizikaga qaraganda kengroq ma'noda ishlatiladi. Bu yerda biz termal, tovushli va optik maydonlarni, shuningdek har xil turdagi mexanik maydonlarni - bosim, zarba va boshqalarni nazarda tutamiz.

Aqliy hujum - jamoaviy ijod va aqliy rag'batlantirishning eng taniqli usullaridan biridir. Bunday usuldan foydalanishga misol sifatida transfer «Nima? Qayerda? Qachon?». Ushbu usul boshlang'ich maktabda boshqacha nomlanadi: sinov va xato usuli. Bundan tashqari, xatolar qoralanmaydi, ammo empirik tarzda yo'q qilinadi. Masalan, "Inson va dunyo" darsida "Havo va uning xususiyatlari" mavzusini o'rganishda quyidagi ishlarni taklif qilish mumkin. Masalan:

Mavzu: Havo va uning xususiyatlari.

- Maqsadlar:a) atrofimizdagi havo borligini ko'rsatish;
b) uni qanday aniqlashni o'rganish;
c) nafaqat xonada, balki suvda, yerda - hamma joyda havo borligini aniqlash va bilish uchun amalda imkoniyat berish;
d) havoning inson hayotidagi ahamiyatini ko'rsatish va isbotlash;
e) bolalarning ijodkorligini, fikrlashini rivojlantirib, bolalarni savollar berishga va ularga javob berishga o'rgatish;
f) kuzatuvchanlikni tarbiyalash va rivojlantirish.

Biz orqali havo ko'kragimiz(o'pka)ga o'tadi va orqaga qaytish yo'lini saqlaydi. U ko'rinmas va biz hammamiz usiz yashay olmaymiz. - "u ko'rinmas" iborasini qanday tushunasiz? Tekshiramiz. (Xaltani aylantirganda shishib ketadigan qilib o'rang). Xulosa: paket ichida havo bor, lekin biz buni ko'rmayapmiz. Shunday qilib, havo ko'rinmas.Nega biz u holda yashay olmaymiz? Keling, nafas olishga harakat qilaylik va nafas chiqarmaylik. Bunday holatda uzoq vaqt bo'lish mumkin emas, siz yangi nafas olishni xohlaysiz. Havo qayerda yashirinadi?

1-Sinov.Qo'lingizni yuzingizga silkiting. Qo'lingizni qattiqroq harakatlantiring. Bu orqali nimani his qilmoqdasiz? Xulosa: bu hislar havoning harakatidan kelib chiqadi. Shamol qanday paydo bo'ladi?

2-Sinov.Sinf dan koridorga eshikni ochamiz. Sinfda havo issiqroqmi: yoki yo'lakda? Biz ikkita shamni yoqamiz, ulardan birini ostonaga qo'yamiz, ikkinchisini eshikning yuqori qismiga ko'taramiz. Keling, sham alangasini tomosha qilaylik.

Xulosa: pastki shamning alangasi sinf tomon, yuqori qismi esa yo‘lak tomon buriladi. Shunday qilib, biz sovuq havo pastda, iliq havo esa tepada harakat qilishini bilib olamiz. Xuddi shu narsa tabiatda kuzatiladi, yer yuzining turli qismlari har xil usulda isitiladi.

3-Sinov Bo‘sh stakanni olaylik. Unda havo bormi? Keling, birga tekshiramiz. Biz plastilinni stakanning pastki qismiga, qog'ozga yopishtiramiz, stakanni aylantiramiz, idishga solamiz. Suv qog'ozni namlamadi. Xulosa: har qanday ichi bo‘sh narsa havo bilan to‘ldirilgan.

Yuqoridagi tajriba-sinovlarimiz shunchaki sodda va oddiy, o‘quvchilar ko‘z o‘ngida sodir bo‘ladigan voqea-hodisalar hisoblanadi, shuning uchun ham olinadigan natijalar avvalgilariga nisbatan samaraliroq va aniqroq. Bolalarda o‘zlarida mavjud bo‘lgan bilimlar, atrof-muhitda ro‘y berayotgan real voqealar hamda tabiat va jamiyatdagi mavjud qarama qarshiliklar asosida ularni ijodiy faoliyatini tashkil etish-bu ta’lim jarayonini samaraliroq bo‘lishini yuzaga keltiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mirziyoyev Sh.M. “Xalqimizning roziligi bizning faoliyatimizga berilgan eng oliy bahodir” , Toshkent-“O‘zbekiston”-2018
2. *Альциуллер Г.С. Найти идею. Введение в ТРИЗ – теория решения изобретательских задач. – М.: «Альпина Паблишер», 2018. (Серия «Искусство думать»).*
3. *<http://www.istedod.uz>*
4. *<http://www.pedagog.uz>*
5. *<http://www.ziyonet.uz>*
6. *<http://www.tdpu.uz>*